

СОВРЕМЕННАЯ ИМПЛАНТОЛОГИЯ

Бойқобилев Соатмурод Шухрат угли.

Преподаватель кафедры естественных наук Термезского университета экономики и сервиса soatmurad_boyqobilov@tues.uz

Назарова Ибодат Хасановна

Студент Термезского университета экономики и сервиса

Эрниезова Умида Омон қизи.

Студент Термезского университета экономики и сервиса

Аннотация

Наряду с современными технологиями имплантации появилось множество инноваций в сфере стоматологического здоровья. Одной из таких инноваций является имплантологическое лечение. Имплантация – это метод лечения, который заменяет отсутствующие зубы и предлагает функциональное и эстетическое решение. В данной статье представлена информация о новых современных типах имплантатов, используемых во всем мире, их преимуществах и недостатках, а также о том, как имплантат используется и зависит от возраста человека.

Ключевые слова: имплантология, современный имплантат, подпереостальный, трансостальный, внутриреберный, зуб, металлический имплантат, керамический имплантат, винтовой имплантат.

Annotation

Along with modern implant technology, there have been many innovations in the field of dental health. One of these innovations is implant treatment. An implant is a treatment method that replaces missing teeth and offers a functional and aesthetic solution. This article provides information about the latest modern types of implants used around the world, their advantages and disadvantages, and which implant is used depending on the age of the person.

Key words: implantology, modern implant, subperiosteal, transosseous, intraosseous, tooth, metal implant, ceramic implant, screw implant.

Введение. Наряду с современными технологиями имплантации появилось множество инноваций в сфере стоматологического здоровья. Одной из таких инноваций является имплантологическое лечение. Имплантат – это метод лечения, который заменяет отсутствующие зубы и предлагает функциональное и эстетическое решение. Имплантационное лечение обычно проводится в несколько этапов.

На первом этапе стоматолог осматривает место, куда будет установлен имплантат, и оценивает его пригодность. Качество и количество кости челюсти проверяют с помощью

необходимых рентгеновских снимков и других методов визуализации. Затем имплантат устанавливается в челюстную кость. Для срастания имплантата с челюстной костью требуется период заживления в несколько месяцев. За это время вокруг имплантата формируется прочная связь с челюстной костью. Когда процесс заживления завершен, временный протез обеспечивает пациенту комфорт с точки зрения эстетики и функциональности для установки протеза на имплантат. На заключительном этапе на имплантат устанавливается постоянный протез. Зуб-протез изготавливается индивидуально по размеру других зубов пациента. Таким образом, имплантат приобретает эстетический вид, аналогичный натуральным зубам.

Рис 1. Имплантат

История современной имплантологии

Современная имплантология — зубные имплантаты были изобретены шведским хирургом-ортопедом и профессором-исследователем **Пер-Ингваром Бранемарком**. Его называют «отцом современной дентальной имплантологии».

В начале своей карьеры он изучал, как кровоток влияет на восстановление костей.

В 1952 году он и его команда имплантировали оптические инструменты с титановым покрытием в голени кроликов, чтобы изучить процесс заживления. В конце периода исследования, когда они пошли удалять инструменты, они с удивлением обнаружили, что титан сросся с костью и его

невозможно удалить.

Пьер-Ингвар Бранемарк

(1929-2014)

Доктор Бранемарк назвал этот процесс «остеоинтеграцией», и его исследования приняли совершенно новое направление, поскольку он понял, что, если организм сможет переносить длительное присутствие титана, металл можно будет использовать для создания анкеров для искусственных зубов. На протяжении многих лет заявки доктора Бранемарка на грант на изучение имплантатов костной ткани были отклонены. В конце концов проект профинансировали Национальные институты здравоохранения США, и в 1970-х годах Шведский национальный совет здравоохранения и социального обеспечения одобрил имплантаты Branemark.

Сегодня зубные имплантаты считаются заменой корней зубов. Они заменяют утраченный корень зуба.

Основная часть

Имплантат представляет собой металлический винт из титана, который заменяет корень зуба. Имплантаты выполняют роль якоря, прочной основы для фиксации постоянных или съемных искусственных (ложных) зубов:

- Зубчатый мост.
- Зубная коронка.
- Зубы.

Классификация современных типов имплантатов

Критерии классификации	Виды имплантатов
Склеивание имплантатов Расположение	<ul style="list-style-type: none">• Субпереосталь• трансостальный• внутрикостный

Рис 2. Субперестальный имплантат

Рис.3 .Трансостальный имплантат

Рис 4. Эндооссальный имплантат

Большинство людей ошибочно принимают имплантат за «готовый зуб». Что такое имплантат? Это надежная опора для искусственного корня и коронки. Титановые винты диаметром 3-5 мм помещаются в костную ткань, не вызывают аллергии и практически не отторгаются организмом человека. Имплантация на верхнюю челюсть и/или нижнюю челюсть, в область улыбки – сегодня можно восстановить не только функциональность, но и эстетичный внешний вид. Винт изготовлен из чистого титана. Материал хорошо приживается, риск отторжения организма минимален, выдерживает высокие жевательные нагрузки. Зубной имплантат – это изделие, которое в зависимости от его конструкции можно разбирать или нет. Собранные конструкции состоят из самого корпуса, винта-заглушки, заживляющей опоры, заглушки и головки. Неразборная модель представляет собой цельную деталь и используется для немедленной имплантации.

Современные части имплантата

1. Искусственный корень «имплантат» внутренней части (6 или 8 шестроркраниальных ребер во внутренней части)
2. Абадмен
3. 3. винт
4. Каронка

Преимущества и недостатки имплантологического лечения

- I. Лечение одного отсутствующего зуба
- II. Лечение нескольких отсутствующих зубов
- III. Лечение полной адентии

Преимущества и недостатки имплантологического лечения

- I. Лечение одного отсутствующего зуба
- II. Лечение нескольких отсутствующих зубов
- III. Лечение полной адентии

Имплантация одного отсутствующего зуба

- I. **Преимущество:** установка кости в области правого зуба с сохранением соседних зубов.
- II. Хорошо подходит для длительного использования
- III. Жевательная способность почти близка к естественным зубам.
- IV. Продолжительность лечения 3-6 месяцев.
- V. **Недостаток:** высокая первоначальная стоимость.

Мостовой протез

- I. **Преимущество:** короткое время лечения, низкая стоимость.
- II. **Недостаток:** замена каждые 5-10 лет.
- III. Изготовление мостовидного протеза путем заточки двух соседних зубов.
- IV. Поскольку у зубов нет корней, жевательное давление слабое, поэтому давление оказывается на соседние зубы, что является долгосрочной травмой.

Лечение нескольких отсутствующих зубов Имплантация

- I. **Преимущество:** не видно при смехе
- II. Жевательное давление такое же, как и в естественных зубах.
- III. Продолжительность лечения 3-6 месяцев.
- IV. Легко использовать в течение длительного времени
- V. **Недостаток:** высокая первоначальная стоимость.

Частично съемный протез

- I. **Недостаток:** при улыбке виден край протеза.
- II. При длительном применении наблюдается резорбция костной ткани в результате давления на десну.
- III. Частичный съемный протез следует изготовить и зафиксировать.
- IV. Необходимо менять протез каждые 2-5 лет.

Лечение полной адентии Имплантат

- I. **Преимущество:** прочное соединение или подготовка колонки.
- II. Установка нескольких имплантатов для стабильности
- III. Жевательное давление такое же, как и в естественных зубах.
- IV. Легко использовать в течение длительного времени
- V. **Недостаток:** продолжительность лечения 3-6 месяцев.
- VI. Стартовая цена высокая

Без имплантатов

- I. **Преимущество:** продолжительность лечения короткая.
- II. **Недостаток:** при длительном применении продолжается резорбция в альвеолярной кости.
- III. Повреждение костей делает профиль лица неэстетичным.
- IV. Трудно есть пищу, которую трудно и трудно пережевывать.
- V. Его следует заменять каждые 3-4 года.

Современные типы имплантатов

Рис 5. Преимущество имплантата Osstem

1. Для установки коронки не обязательно сверлить (сверлить) близлежащие зубы. Имплантация восстанавливает зубы при полной адентии (без зуба) по технологии All-on-4 или All-on-6.
2. Коронка, установленная на имплантат, является полным аналогом зуба. Выглядит естественно, хорошо пережевывает пищу.
3. Никаких диетических ограничений, можно смело употреблять твердую пищу: головка не вибрирует.
4. Уход за коронкой, установленной на имплант, ничем не отличается от обычной щетки.

Виды осстемальных имплантатов

Модельный ряд имплантатов Osstem представлен следующими сериями:

- **ТС** – классическая, шипованная резьба, разные диаметры. Представлено **четыре различных варианта крепления на верхнюю и нижнюю челюсть с разным уровнем плотности кости**. Имплантаты этой серии проходят дополнительную обработку кислотой и песком. Они имеют шероховатую, почти пористую поверхность.
- **SS III SA** – имплантаты устанавливаются **в один прием**, сразу после удаления зуба. Повышена устойчивость системы, что исключает расшатывание и поломку.
- **МС** – имеет цельный корпус и опору. Конструкция малого диаметра предназначена для установки в **тонкую кость**. При этом протезы линии MS очень прочны и выдерживают высокие нагрузки.

- **ЕТ** является продуктом дочерней компании и производится в США. **Имплантаты имеют микрорезьбу и герметичную заглушку**, предотвращающую проникновение болезнетворных микроорганизмов и бактерий.

Рис 6. Преимущества имплантатов ICX и Ankylos

Повышение стабильности тканей

Субкрестальное размещение имплантата в сочетании с горизонтальным смещением и вогнутой конструкцией абатмента создает идеальное трехмерное пространство для роста и поддержания здоровых тканей и костей.

Постоянная стабильность тканей

Было исследовано более 55 000 имплантатов и более 20 000 пациентов в течение 20 лет, при этом показатели выживаемости имплантатов составляют > 97% через 5+ лет, при этом стабильный уровень костной ткани подтверждается через 5–12 лет наблюдения.

Сохранение крестальной кости

Конструкция резьбы соответствует функции кости, облегчает введение и помогает сохранить гребень кости. Обеспечивает стабильность по умолчанию и мгновенную загрузку.

Ранняя остеоинтеграция и быстрое костеобразование

Очищенная и обработанная высокой температурой поверхность обеспечивает хорошее соединение кости с имплантатом и ускоряет костеобразование.

Упрощенный процесс лечения

Коническое соединение TissueCare устраняет микродвижения, одновременно усиливая фрикционную фиксацию, снижая риск роста бактерий и воспаления.

Сырье для имплантатов

Биосовместимые материалы

в. Кобальтовый сплав (Ti-Co-Cr-Mo)

Основной состав – Титан, кобальт-хром-молибден «ККМ».

В основном используется в ортопедических имплантатах.

Однако из-за его низкой пластичности контроль качества важен.

Ортопедический имплантат бедренной кости (**рис. 7**) Зубной имплантат

Керамика Ашио – самая прочная, используемая в стоматологии.

(Техника имеет более высокую прочность, чем мягкий титан).

Сравнение долговечности биосовместимых материалов при имплантации.

-Титановый сплав (Гр.5)

- Тантал

- Кобальт – это сплав кобальта.

-Цирконий

-Титан (Гр.1~4)

На территории Узбекистана используются титановые имплантаты уровня прочности (Гр.1~4).

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Дэвид А. Митчелл Анастасиос и Н. Канатасан. «Введение в полость рта и челюсти, 2015 г.»
2. Герберт Т. Шиллингбург, Дэвид А. Сатер-младший, Эдвин Л. Уилсон-младший, Джозеф Р. Кейн, Дональд Л. Митчелл, Луис Дж. Бланко и Джеймс К. Кесслер, статистика практики США, 2011 г.
3. Копейкин В.Н., Кнубовес Я.С. Курляндский и И.М. Оксман «Техника зубопротезирования» 1980 г.
4. <https://m.youtube.com>
5. <https://dentalroott.ru/articles/implantation-dental>
6. Саттор Хабибуллаевич Юсупов и Дилмурод Джумаевич Ашуров «Стоматологическая хирургия, стоматология и челюстно-лицевая травматология» 2003 г.
7. Бойкабилов С.Ш., Ерниезова У.О., Назарова И.Х. История, виды и клиническое значение имплантологии. „ НАУЧНЫЕ АСПЕКТЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» сборник научных трудов Международной научной онлайн-конференции (30 ноября 2023 г.) – Польша, Варшава: «ЦЕСС», 2023. Ч. 15–178 с.
8. <https://icloudhospital.com/uz/articles/tooth-implantation-facts-expert-doctors-viewpoints>
9. <https://trcoteca.com/implantes-dentales/>
10. <http://www.МедТвоиЛоконы.com/>